

переселенцев: опыт исследовательской работы / под ред. Г. У. Солдатовой. – Москва, 2018. – С. 25-39.

6. Растрюгина, Л. А. Адаптация сложных систем / Л. А. Растрюгина. – Рига : Зинатие, 1981. – 375 с. – Текст : непосредственный.

7. Рычихина, Э. Н. Показатели эффективности управленческого мониторинга муниципального образования / Э. Н. Рычихина. – Текст : непосредственный // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2019. – № 1. – С. 33-47.

8. Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А. А. Томпсон, А. Д. Стрикленд; пер. с англ. А. Р. Ганиева, Э. В. Кондукова. – Москва : Вильямс, 2013. – 928 с. – Текст : непосредственный.

9. Фролова, И. Т. Философский словарь / И. Т. Фролова. – 5-е изд. – Москва : Политиздат, 1986. – 590 с. – Текст : непосредственный.

10. Siano, A. Financial resources and corporate reputation: Toward common management principles for managing corporate reputation / A. Siano, F. Kitchen, M. J. Confetto // Corporate Communications: An International Journal. – 2020. – Vol. 4. – P. 1827-1913.

УДК [336:334.78]:338.242.4

DOI

СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ

КАЗАНЦЕВА Е.С.,
аспирант кафедры финансов и экономической
безопасности
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В разделе проведен мониторинг механизмов финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов. Проведен анализ корпоративного сектора Донецкой Народной Республики. Дана

качественная оценка механизма взаимодействия государства и корпоративных финансов и обоснована необходимость дальнейших исследований и разработок способов повышения эффективности механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике в условиях глобализации.

Ключевые слова: корпоративные финансовые отношения, государство, государственно-частное партнёрство, государственные закупки, государственные программы, корпорация, механизм, финансы, корпоративный сектор экономики, макроэкономика

MODERN MECHANISM OF FINANCIAL INTERACTION BETWEEN THE STATE AND CORPORATE FINANCE

**KAZANTSEVA E.S.,
Postgraduate student of the Department
of Finance and Economic Security
FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The section monitors the mechanisms of financial interaction between the state and corporate finance. The analysis of the corporate sector of the Donetsk People's Republic was carried out. A qualitative assessment of the mechanism of interaction between the state and corporate finance is given and the need for further research and development of ways to improve the efficiency of the mechanism of financial interaction between the state and corporate finance in the Donetsk People's Republic in the context of globalization is substantiated.

Keywords: corporate financial relations, state, public-private partnership, public procurement, state programs, corporation, mechanism, finance, corporate sector of the economy, macroeconomics

Постановка задачи. Наибольшую роль в современном социально-экономическом развитии государств играет корпоративная форма ведения бизнеса, на долю которой приходится около 80% производимых товаров и услуг. Всё большее значение приобретают транснациональные корпорации. ООН признаёт транснациональной корпорацией хозяйствующий субъект, имеющий годовой оборот не менее 100 млн долл. США и отделения не менее чем в 6 странах мира.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению проблемы функционирования механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов посвятили свои работы плеяда учёных, среди которых следует отметить

Захарова С. [3], Половяна А. В., Лепу Р. Н., Шемякину Н. В. [16], Павлыш Э. [11], Омелянович Л. А. [9] и др.

Актуальность. Данная тенденция и обуславливает актуальность и необходимость формирования механизма финансового взаимодействия государства с корпоративными образованиями. Их эффективное функционирование способствует качественному и количественному росту макроэкономических показателей фактического состояния экономики, повышению эффективности ее развития, соответствию требованиям общества, бизнеса и государства, выявлению проблемных мест и устранению угроз национальной экономике.

Объектом и предметом исследования является механизм финансового взаимодействия государств и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике.

Целью данной статьи является исследование функционирующих механизмов финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике.

Методология исследования включает в себя методы теоретического обобщения и сравнения, анализа и синтеза.

Изложение основного материала исследования. Сущность механизма финансового взаимоотношения государства и корпоративных финансов можно охарактеризовать как совокупность взаимовыгодных финансовых отношений, основанных на балансе интересов, как коммерческого, так и некоммерческого характера, возникающих между участниками корпоративного сектора экономики и органами государственного управления [8].

Государство, имея достаточно большие, но ограниченные ресурсы, при реализации целеполагания и проведении своих интересов стремится к их увеличению за счёт привлечения дополнительных источников. Оно также стремится поддерживать эффективность корпоративных финансов посредством мотивационного механизма, стимулирующего поступательное развитие предпринимательской деятельности, и использования нормативно регламентируемых инструментов реализации социальных функций, к выполнению которых предпринимательство и бизнес относятся индифферентно.

Содержание инструментов механизмов взаимодействия государства и корпоративных финансов могут принципиально отличаться по характеру, целевым установкам и элементам.

Многообразие таких взаимодействий рассмотрели ряд учёных.

Группировка механизмов взаимодействия государственных и корпоративных финансов, дополненная автором, выглядит следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Классификация механизмов финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов [8]

В общем виде классифицировать механизмы финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов можно по следующим основным признакам:

1. По степени участия государства.
2. По методам (инструментам) взаимодействия.
3. По воздействию на общественное производство.
4. По реализуемым функциям (объектам взаимодействия государственных и корпоративных финансов).

Как мы видим, чётких форм механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов пока не существует, однако, обобщив наиболее распространённые, можно построить типовую теоретическую модель такого взаимодействия.

Все механизмы финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов можно сгруппировать в две устойчивых модели [8]:

1. Государственно-корпоративная модель взаимодействия.
2. Аплюралистическая модель.

Первая модель – «сверху», от власти, где решающую роль играет государство.

Схематически государственно-корпоративная модель взаимодействия государства и бизнеса можно представить следующим образом:

ГОСУДАРСТВО → БИЗНЕС → ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА (ОБЩЕСТВА).

В данной модели государству отводится роль арбитра при согласовании интересов различных бизнес групп, соревнующихся между собой за принятие экономических решений.

Аплюралистическая модель имеет иную направленность:

ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА (ОБЩЕСТВА) → БИЗНЕС → ГОСУДАРСТВО.

В Донецкой Народной Республике используются механизмы финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в двух формах: авторитарные механизмы, в которых имеет место доминирование государственных структур и партнёрство.

Доминирование государственных структур подразумевает стремление осуществлять полный контроль над бизнес-сообществом, используя при этом различные рычаги давления и не допуская обратной связи и обратного влияния. Как следствие, интересы государства реализуются за счёт бизнес-структур, что снижает желание достигать более высоких экономических результатов, и это может привести к разрыву эффективного взаимодействия. Такая форма механизма взаимодействия представлена налогообложением, государственными закупками за счет бюджетных средств, государственными программами.

Анализируя показатели данной формы взаимодействия (рис. 2), следует отметить преобладание государственных программ.

Наблюдается рост объёмов финансирования государственных программ за анализируемый период. Такие механизмы, как налогообложение и государственные закупки за счёт бюджетных средств также имеют положительную динамику роста.

Рассмотрим подробнее каждую из форм механизмов финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов.

Рис. 2. Объёмы и динамика реализации авторитарных механизмов финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике [9]

Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» предусматривает функционирование двух налоговых режимов налогообложения: общий и специальный. Для субъектов хозяйствования установлены 7 типов специальных налоговых режимов, которые могут предусматривать особый порядок определения элементов налогообложения, а также использование системы льгот и преференций в налогообложении [3].

Результаты исследования утверждают, что налоговая нагрузка корпоративных образований Донецкой Народной Республики в среднем составляет 63,64% от прибыли и 26,4% – средняя доля начислений на зарплату [4].

Сложности определения и подсчёта налогооблагаемой прибыли, а также больших затрат времени на администрирование

этого налога создают предпосылки и условия уклонения от налогообложения или ухода бизнеса «в тень». По данным Министерства доходов и сборов ДНР, порядка 30,0% экономики находится «в тени» [4].

Государственные закупки за счёт бюджетных средств являются распространённой формой финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике. Данный механизм взаимодействия осуществляется в рамках Временного порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства и собственные средства предприятий в Донецкой Народной Республике [6].

Среди юридических лиц, зарегистрировавшихся на ЭТП (Электронная торговая площадка), преобладают государственные и коммунальные предприятия и корпоративные образования и филиалы. За период 2018-2021 гг. доля данных групп юридических лиц составляет 73,72%, 68,55 % и 70,16% соответственно.

На рис. 3 представлено сравнительное распределение закупок по видам процедур закупок в 2018 и 2019 гг.

Рис. 3. Сравнительное распределение закупок по видам процедур закупок в 2018-2021 гг. [1, 2, 5]

Данные рис. 3. свидетельствуют о том, что в период 2018-2019 гг. во всей совокупности торгов за счёт бюджетных средств преобладает механизм открытого конкурса, однако в 2020-2021 гг. стали превалировать закупки у одного участника. За указанный период объёмы данной формы торгов увеличиваются.

Государственные программы являются относительно новой формой взаимодействия государства и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике. Регламентируется данная форма взаимодействия нормами Закона Донецкой Народной Республики «О республиканских программах» (табл. 1).

Таблица 1

Государственные программы, реализуемые в Донецкой Народной Республике в 2017-2020 гг. [5]

	Содержание программы	Период реализации	Ответственный исполнитель	Объём финансирования, млн руб.		
				2017	2018	2019
1	Гуманитарная программа воссоединения народов Донбасса	2017 г. – 2020 г.	ОО «Единый Донбасс»	34,71	13,25	9,6
1.1	Социальное обеспечение и поддержка отдельных категорий граждан	2017 г. – 2020 г.	Министерство труда и социальной политики, Министерство здравоохранения ДНР	31,71	11,25	6,6
1.2	Создание условий для предоставления административных и юридических услуг	2017 г. – 2020 г.	Министерство труда и социальной политики ДНР	Нет информации		
1.3	Укрепление единства, культурных ценностей и духовной общности народа Донбасса	2017 г. – 2020 г.	Министерство культуры ДНР	3,0	2,0	3,0
2	Местные Программы восстановления и развития экономики и социальной сферы городов и районов	2020 г по настоящее время	Министерство экономического развития ДНР, Органы местного самоуправления			86206,9
3	Республиканская программа патриотического воспитания граждан Донецкой Народной Республики	2020 – 2022 гг.	Министерство молодёжи, спорта и туризма ДНР			58,9
4	Республиканская программа по стимулированию отечественного производства Донецкой Народной Республики на 2021-2022 гг.	2021 – 2022 гг.	Министерство промышленности и торговли, Министерство агропромышленного развития, Министерство экономического развития, Министерство доходов и сборов ДНР			Финансирование не предусматривается

Окончание табл. 1

5	Программа развития Донецкой Народной Республики	2020 г по настоящее время	Правительство ДНР			6000,0
5.1	Подпрограмма бесперебойного обеспечения водой городов и районов Донецкой Народной Республики	2020 г по настоящее время	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР			370,0
5.2	Подпрограмма развития угольно-энергетической отрасли Донецкой Народной Республики	2020 г по настоящее время	Министерство угля и энергетики ДНР			1000,0
5.3	Подпрограмма ремонта и восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики	2020 г по настоящее время	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР			3610,0
5.4	Подпрограмма финансирования здравоохранения Донецкой Народной Республики, млрд руб.	2020 г по настоящее время	Министерство здравоохранения ДНР			600,0
5.5	Подпрограмма финансирования транспортной отрасли Донецкой Народной Республики	2020 г по настоящее время	Министерство транспорта ДНР			465,0
5.6	Подпрограмма финансирования работы связи и телевидения Министерства связи Донецкой Народной Республики	2020 г по настоящее время	Министерство связи ДНР			65,0

С начала 2017 года в Донецкой Народной Республике действовали Гуманитарная программа воссоединения народов Донбасса и Программа развития потребительского рынка Донецкой Народной Республики.

Гуманитарная программа воссоединения народов Донбасса является первой государственной программой, реализуемой в Донецкой Народной Республике. Решение о реализации было принято Главой Донецкой Народной Республики 17.02.2017 года.

Целью программы является помощь мирному населению, проживающему в районах Донбасса, временно находящимся под контролем Украины, путём развития и укрепления культурных, гуманитарных и профессиональных связей, а также оказания социальных и административных услуг.

Основной целью программы развития потребительского рынка является развитие логистических площадок и оптовой торговли в Донецкой Народной Республике.

Финансовые показатели реализации мероприятий вышеуказанных программ в открытых источниках информации отсутствуют.

С начала 2020 г. действует Программа развития Донецкой Народной Республики. На рис. 4 представлены данные об объёмах финансирования мероприятий данной Программы в 2020 г. в разрезе Подпрограмм.

Рис. 4. Объём финансирования мероприятий Программы развития Донецкой Народной Республики в 2020 г., млрд руб. [5]

Согласно представленным данным, наибольшие объёмы финансирования направлены на реализацию мероприятий Подпрограммы ремонта и восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

Общая сумма финансирования данной Подпрограммы 3,61 млрд руб., наибольшая сумма предусмотрена на дотации коммунальным предприятиям на компенсацию разницы тарифов – 3,0 млрд руб.

Второй по объёмам финансирования является Подпрограмма

развития угольно-энергетической отрасли Донецкой Народной Республики.

На третьем месте по величине финансирования – Подпрограмма финансирования здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Партнёрские механизмы финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике представлены механизмами государственно-частного и муниципально-частного партнёрства, (рис. 5).

Рис. 5. Объёмы и динамика реализации партнёрских механизмов финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике [1, 2, 5]

Государственно-частное и муниципально-частное партнёрство является новой и наименее распространённой формой взаимодействия государства и корпоративных финансов.

Механизм взаимодействия субъектов в рамках данной формы сотрудничества регламентируется одноимённым законом – Закон Донецкой Народной Республики «О государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве».

Примером такого взаимодействия в Донецкой Народной Республике является Договор о социально-экономическом партнёрстве между Правительством ДНР и ЗАО «Внешторгсервис», подписанный в 2018 г. Согласно договору, ЗАО «ВТС» обязуется ежемесячно в течение одного календарного года выделять денежные средства в размере 12,5 млн рублей на выполнение социальных мероприятий, в том числе в сфере

образования, медицины, культуры, физической культуры и спорта. Общая сумма выделенных денежных средств составит 150 млн рублей. Средства будут перечислены в целевой фонд социально-экономического партнёрства. Срок действия данного договора – до конца 2020 года [5].

Отдельного внимания заслуживает исследование состава субъектов механизмов финансового взаимодействия – корпоративного сектора Донецкой Народной Республики. Если частные корпоративные объединения представлены преимущественно обществами с ограниченной ответственностью, то государственный корпоративный сектор представлен юридическими лицами, уставный фонд которых создан с участием государственного капитала, так называемого государственного корпоративного сектора Донецкой Народной Республике.

В его состав входят (рис. 6): трансграничные концерны, Государственный концерн «Донбассгаз», государственные корпорации, государственные предприятия.

Рис. 6. Состав государственного корпоративного сектора Донецкой Народной Республики [10]

На территории Донецкой Народной Республики функционируют два трансграничных концерна: трансграничный концерн «Железные дороги Донбасса» и трансграничный концерн

«Энергия Донбасса».

Трансграничный Концерн «Железные дороги Донбасса» создан 25.07.2019 г. в рамках реализации проекта по осуществлению совместного единого управления в сфере железнодорожного транспорта Донецкой и Луганской Народных Республик.

В структуру Концерна входят Государственное Предприятие «Донецкая железная дорога» и Государственное Унитарное Предприятие Луганской Народной Республики «Луганская железная дорога».

Трансграничный концерн «Энергия Донбасса» создан в целях оперативной организации эффективной работы и управления государственными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере электроэнергетики, обеспечения энергетической безопасности. В состав трансграничного концерна «Энергия Донбасса» входят Государственный концерн «Энергия Донбасса» (ДНР) и ГУП «Республиканская топливная компания «Восток-уголь» (ГУП РТК «Восток-уголь», ЛНР).

В свою очередь Государственный концерн «Энергия Донбасса» объединяет такие предприятия, как: Государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики «Энергия Донбасса», Государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики «Республиканское предприятие «Региональная энергопоставляющая компания», Республиканское предприятие «Государственная магистральная сетевая компания», Государственное предприятие «Донецкий электротехнический завод», Дочернее предприятие «Государственный оптовый рынок электрической энергии и мощности» республиканского предприятия Донецкой Народной Республики «Государственная магистральная сетевая компания» [10].

В Донецкой Народной Республике функционирует ряд институций, регулирующих взаимодействие государства и корпоративных финансов, среди которых Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики, Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики, Министерство финансов Донецкой Народной Республики, Министерство промышленности и торговли Донецкой Народной Республики, Фонд государственного имущества Донецкой Народной Республики; Счётная палата Донецкой Народной

Республики [10].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что в Донецкой Народной Республике преобладают авторитарные механизмы финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов. Партнёрские механизмы финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в Донецкой Народной Республике представлены частно-государственным партнёрством и государственными (республиканскими) программами.

Список использованных источников

1. Гафарова, Л. М. Об особенностях применения критерия согласия Пирсона χ^2 / Л. М. Гафарова, И. Г. Завьялова, Н. Н. Мустафин. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ob-osobennostyah-primeneniya-kriteriya-soglasiya-pirsona-2> (дата обращения: 29.01.2021). – Текст: электронный.
2. Дж. фон Нейман. Теория игр и экономическое поведение» / Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн. – Москва : «Наука», 1970. – 707 с. – Текст : непосредственный.
3. Захаров, С. В. Теоретические основания построения методики и инструментов анализа программ и проектов развития экономики региона / С. В. Захаров. – Текст: электронный // Управление экономическими системами. – 2018 – № 3 – С. 22-32. – URL: <https://www.uecs.ru/regionalnaya-ekonomika> (дата обращения: 20.02.2022 г.).
4. Заключение о результатах аналитического мониторинга закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике, осуществлённых заказчиками в 2019 году. – Текст: электронный // Минэкономразвития ДНР-2020 год. – URL: <http://mer.govdnr.ru/> (дата обращения: 21.03.2023 г.).
5. Колягин, Д. В. Анализ дирижистской модели государственного регулирования экономики / Д. В. Колягин. – Текст : электронный // Международный экономический форум. Институт экономики и права Ивана Кушнера. – 2011 – № 4. – URL: <http://be5.biz/ekonomika1/r2011/1915.htm> (дата обращения: 24.02.2020).
6. Итоги работы Министерства в сфере регулирования и контроля закупок за бюджетные средства в 2019 году. – Текст:

электронный // Минэкономразвития ДНР-2019 год. – URL: <http://mer.govdnr.ru/> (дата обращения: 04.02.2023 г.).

7. Леонова, Т. И. Квалиметрическая модель оценки качества научно-технических работ / Т. И. Леонова, Ю. А. Калажокова. – Текст : электронный // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 6-1. – С. 143-147. – URL: <http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38410> (дата обращения: 27.01.2021).

8. Омелянович, Л. А. Развитие бюджетных отношений в Донецкой Народной Республике / Л. А. Омелянович, Т. Ю. Манжула. – 2017. – № 2 (42). – С. 252-259.

9. Официальный сайт Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики. – URL: <http://mdsdnr.ru/> (дата обращения: 25.03.2023 г.). – Текст: электронный.

10. Официальный сайт Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики. – URL: <http://mer.govdnr.ru/> (дата обращения: 21.03.2023 г.). – Текст: электронный.

11. Постановление Совета Министров ДНР № 9-1 от 14.07.2016 г. «О внесении изменений во Временный порядок о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства и собственные средства предприятий в Донецкой Народной Республике», утверждённый Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 № 7-2. – URL: <https://gb-dnr.com/> (дата обращения: 21.03.2023 г.). – Текст: электронный.

12. Павлыш, Э. В. Взаимодействие государства и бизнеса в формировании механизмов инновационного развития / Э. В. Павлыш // Стратегические направления социально-экономического и финансового обеспечения развития национальной экономики : тез. докл. I Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, Республика Беларусь, 29-30 сент. 2016 г. – Минск, 2016. – С. 102-103. – Текст : непосредственный.

13. Чимирис, Е. С. Современные механизмы финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов [Текст] / Е. С. Чимирис // Вестник института экономических исследований. – 2021. – Вып. 1. – С. 100-107. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-mehanizmy-finansovogo-vzaimodeystviya-gosudarstva-i-korporativnyh-finansov/viewer> (дата

обращения: 01.04.2023 г.). – Текст: электронный.

14. Чимирис, Е. С. Финансовое взаимодействие государства и корпоративных финансов: механизмы реализации и эффективность функционирования (на примере Донецкой Народной Республики) / Е. С. Чимирис. – Текст : непосредственный // Генезис новой парадигмы социально-экономического развития России: экономические, социальные, правовые, общенаучные тенденции и закономерности / [Арзуманян М. С., Басалаев Ю. М., Басалаева О. Г. и др.]; под ред. Круглова В. Н., Подкопаева О. А. – Самара : ООО НИЦ «ПНК», 2022. – С. 170-183.

15. Хистева, Е. В. Государственный корпоративный сектор экономики в условиях современных вызовов: региональный аспект / Е. В. Хистева. – Текст : непосредственный // Генезис новой парадигмы социально-экономического развития России: экономические, социальные, правовые, общенаучные тенденции и закономерности / [Арзуманян М. С., Басалаев Ю. М., Басалаева О. Г. и др.]; под ред. Круглова В. Н., Подкопаева О. А. – Самара : ООО НИЦ «ПНК», 2022. – С. 121-136.

16. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А. В. Половяна, Р. Н. Лепы, Н. В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2020. – 260 с. – Текст : непосредственный.

УДК 332.02.024

DOI

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ПЛАТФОРМЕННЫХ РЕШЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА

КОВАЛЁВ А.В.,
ассистент кафедры
«Финансы и банковское дело»
ФГБОУ ВО «ДОНГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация